

Partenariats connectés

Version 1.0

**Guide
pratique**

LA CRÉATION ET L'ENGAGEMENT AVEC LES RÉSEAUX

Ce « guide pratique » explore les moyens efficaces de relier la co-innovation au système plus large d'échange de connaissances afin d'inciter un large groupe d'acteurs à s'informer sur les projets de co-innovation et à y prendre part.

Les projets d'innovation multi-acteurs n'existent pas de manière isolée. Ils sont façonnés par ce qui vient avant, pendant et après, ainsi que par ce qui se passe autour d'eux. Une innovation efficace est enrichie par le partage des connaissances grâce à un dialogue continu avec divers acteurs externes. Cela doit se produire tout au long de la durée de vie du projet, du développement d'une idée initiale à la mise en œuvre ou à la commercialisation d'une solution innovante, à la fois parmi les partenaires et un groupe d'utilisateurs plus large.

Le projet multi-acteurs **LIAISON** (Better Rural Innovation : Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) a étudié les moyens d'accélérer l'innovation dans l'agriculture, la sylviculture et les secteurs connexes. L'une des conclusions du projet est que le partage et l'échange de connaissances et d'expertise au-delà d'une équipe de projet sont essentiels pour qu'une innovation soit largement adoptée. Ce guide pratique explore les leviers et les freins à la création d'un « partenariat connecté » qui s'engage efficacement dans des réseaux plus larges.

INTÉGRER UN PROJET DE CO-INNOVATION DANS UN ENVIRONNEMENT PLUS LARGE

L'importance d'engager des acteurs externes dans des partenariats multi-acteurs.

De nombreux financeurs attendent – et souvent exigent – que les résultats et les actions d'un projet soient partagés avec des acteurs extérieurs au projet, en particulier avec les futurs utilisateurs potentiels d'une solution innovante. De nombreux partenaires partageront cette ambition. Afin de répondre à cette attente (ou exigence), les partenaires devront prendre le temps, dès le début, de déterminer qui ils veulent impliquer ou consulter, quand et comment. Cet exercice doit être réalisé au début du processus, mais il doit aussi être régulièrement réfléchi, modifié et mis à jour au fur et à mesure que les actions du projet se développent et que

de nouvelles opportunités se présentent.

LIAISON a compilé une sélection d'outils pour aider les groupes à évaluer les relations externes potentielles et les personnes à impliquer. Ces outils sont axés sur la gestion des liens et de l'implication des acteurs externes. Pour en savoir plus sur ces outils et sur la manière de les mettre en œuvre, utilisez la boîte à outils LIAISON.

OUTILS DE LIAISON

A rainbow diagram – peut aider à catégoriser les acteurs externes en fonction de l'impact sur le projet et inversement

Who, what, how and when est un outil complet pour développer des plans clairs et cohérents d'interaction avec les acteurs externes (par exemple, avec qui devrions-nous nous engager ? Pourquoi voudraient-ils s'engager avec nous ? Quelles sont leurs motivations ? Que pouvons-nous offrir et comment pourrions-nous travailler avec ces différents acteurs) ?

OUTILS DE LIAISON

Collective feedback facilitation – fournit un espace sûr en dehors du travail régulier où les partenaires peuvent partager leurs idées et leurs réactions sur l'avancement du projet.

Lors de la formation d'un groupe d'innovation, il peut y avoir des contraintes en termes de nombre de partenaires. Il est parfois possible de les contourner. Par exemple, un projet étudié dans LIAISON voulait impliquer des acteurs externes mais les ressources n'étaient pas suffisantes pour les inclure dans le consortium. Au lieu de cela, ces acteurs ont été invités à s'impliquer lors des étapes clés du projet, car leurs points de vue et leurs réseaux étaient très appréciés. Il s'agit là d'un moyen d'établir des liens avec d'autres personnes qui ne peuvent pas être pleinement impliquées dans le processus de co-innovation. La co-innovation n'implique pas seulement la collaboration au sein d'un

groupe de membres fixes, mais aussi l'implication effective d'autres personnes. Il est important de ne pas perdre de vue la diversité des acteurs qui pourraient apporter une valeur ajoutée à une innovation ciblée et/ou en bénéficiant.

Évaluer l'intérêt de certaines parties prenantes

La connexion avec divers réseaux peut être bénéfique, mais il est important de comprendre les motivations et les bénéfices pour les autres acteurs lorsque l'on cherche à les impliquer dans le travail du consortium. Il est essentiel de comprendre leurs besoins et la manière dont ils pourraient s'engager dans le projet et en tirer profit. Prévoyez une stratégie claire et détaillée pour y parvenir et ne sous-estimez pas le temps nécessaire pour impliquer davantage de personnes dans une action de co-innovation.

À l'avenir, ceux qui chercheront à obtenir un financement par le biais de programmes de co-innovation, tels que le PEI-Agri, devront s'engager de manière plus proactive avec d'autres réseaux et projets similaires. De telles connexions accélèrent l'innovation et l'adoption de nouvelles pratiques. L'implication proactive peut être planifiée et intégrée dans les projets dès la phase de conception et devrait être maintenue pendant toute la durée du projet. Cela peut se faire en développant une approche participative tout au long du projet, ce qui est également un moyen efficace d'accroître l'appropriation des résultats.

Les projets visant à travailler dans des secteurs (géographiques ou thématiques) où l'accès aux connaissances et aux idées est cloisonné ou mal structuré peuvent être confrontés à des problématiques qui rendent plus difficile l'engagement avec d'autres personnes en dehors du consortium. Il peut s'agir d'un manque de connexions entre chercheurs et acteurs de terrain, ou d'une incapacité à comprendre l'ensemble des objectifs des acteurs de la filière (tels que les agriculteurs, les forestiers, les PME de transformation et de commercialisation et/ou les chercheurs) par rapport au projet.

Obstacles à l'engagement des différents acteurs

Dans le domaine de l'innovation rurale, il peut être difficile de maintenir l'engagement d'un groupe plus large d'acteurs, y compris les agriculteurs/forestiers, dans les projets, à moins que leur participation ne soit prévue dès le début (ou que le projet lui-même ne soit promu ou initié par eux). En outre, les différences d'objectifs entre les participants et les bénéficiaires/utilisateurs finaux de l'innovation peuvent entraîner des malentendus sur ce qui est développé et les meilleurs outils à adopter. Cela peut rendre difficile la co-innovation et les échanges.

LIAISON a identifié certains facteurs qui peuvent limiter les capacités de certains acteurs à se joindre à une action de co-innovation, à y contribuer et à en bénéficier. Il peut s'agir d'un manque de compétences dans des disciplines particulières, comme la connaissance des pratiques agricoles et forestières, ou l'habitude du travail de recherche. L'organisation d'actions plus interactives de type « voir, c'est croire », telles que des groupes d'étude, des visites de terrain, des tables rondes et des événements ouverts, peut contribuer à impliquer et à établir des liens entre divers acteurs dans un cadre plus informel.

Les événements de démonstration sont un moyen très important d'impliquer les agriculteurs ou les forestiers, car ils ont tendance à être plus disposés à apprendre de leurs pairs, surtout lorsqu'ils n'ont pas le désir d'être eux-mêmes des pionniers. En organisant des démonstrations d'exemples de bonnes pratiques, on peut encourager davantage d'agriculteurs à innover et à adopter les innovations proposées. Le projet européen de démonstration agricole Nefertiti a créé un *kit de démonstration agricole* pour aider à la planification de telles actions.

Il est important d'être conscient que le langage professionnel peut également constituer un obstacle, à la fois lors de la communication tout au long du projet et lors de la diffusion à un public plus large. Des fonds et un temps suffisants doivent être alloués à la traduction des productions, des leçons apprises et des résultats en utilisant le vocabulaire et les expressions les plus couramment utilisés par les publics cibles. Il s'agit notamment d'éviter l'utilisation du jargon qui peut constituer un obstacle majeur à une communication efficace entre des groupes issus de milieux professionnels différents.

OUTILS DE LIAISON

Group building of personas – un outil participatif pour créer des « personas » détaillés avec une description des utilisateurs potentiels des résultats de l'innovation afin de planifier une stratégie pour les impliquer.
Interest – influence matrix – pour identifier et classer les acteurs externes en fonction de leur niveau d'intérêt probable et de l'influence potentielle qu'ils peuvent avoir sur le processus d'innovation interactive.

UN CONTINUUM DE CO-INNOVATION ET DE GÉNÉRATION D'IDÉES

Se connecter avec un réseau élargi

Le partage des connaissances en dehors du partenariat n'est pas une priorité pour certains groupes, pourtant il peut y avoir une réelle valeur ajoutée à l'expansion des relations et des contacts, en particulier si le groupe manque de certaines compétences essentielles ou de contacts clés. La plupart des partenariats étudiés par LIAISON reconnaissent la nécessité d'un dialogue avec les autres, afin de vérifier et valider leurs résultats, et de trouver des connaissances et de l'expertise, notamment auprès des agriculteurs et des forestiers, mais aussi auprès d'autres acteurs de la filière.

Il peut être difficile d'aller au-delà du groupe du projet, mais il existe des moyens de faciliter cela en établissant des liens directs avec des acteurs bien connectés qui, à leur tour, peuvent fournir d'autres liens. Ils peuvent être impliqués dans les premières phases de développement de l'innovation, dans la validation du produit final ou tout au long du projet. Il peut être nécessaire de trouver d'autres compétences spécifiques, notamment en matière de gestion financière (en particulier lorsque plusieurs sources de financement sont impliquées), de relations publiques professionnelles et d'expertise technique spécialisée. Le dialogue avec ces acteurs externes peut se faire par le biais de réseaux informels ou formels, ou par l'intermédiaire de groupes représentatifs. D'autres connexions peuvent également être nécessaires. Par exemple, la commercialisation peut impliquer de transmettre des solutions innovantes à des programmes d'accompagnement ou à des entreprises nouvelles ou existantes qui peuvent développer davantage un concept pour le mettre sur le marché.

Bien que les projets de co-innovation peuvent bénéficier de ces contacts extérieurs, dans certains cas, ils ne sont pas nécessaires. Quelques groupes étudiés par LIAISON n'ont pas partagé de connaissances en dehors

du partenariat. Cela s'est vu en particulier lorsque le groupe était un grand cluster ou un réseau qui comprenait toutes les compétences requises, y compris les compétences en matière de communication et de diffusion nécessaires pour atteindre les objectifs du projet. Dans d'autres cas, un engagement externe a été recherché uniquement pour la diffusion.

Pour en savoir plus sur la diffusion, consultez le **Guide Pratique : IMPACTER.**

Obtenir des informations au fur et à mesure du développement du projet

L'interaction avec les acteurs externes, même lorsqu'elle ne contribue pas directement au processus de co-innovation, peut aider le partenariat à rester ancré dans la réalité. Cela peut être formalisé par les connexions établies par le groupe projet. Ces modes « formels » d'interaction directe peuvent prendre la forme de réunions techniques comme, par exemple, dans le projet *Arena Skog* où des experts externes ont été invités à fournir des idées et des mises à jour sur des sujets pertinents.

Il existe des réseaux ruraux nationaux dans tous les États membres de l'UE. Ils relient divers acteurs ruraux, notamment ceux qui participent activement au financement communautaire du développement rural (par exemple, les groupes d'action locale LEADER). La fonction de ces réseaux ruraux évolue et l'on s'attend à ce qu'ils jouent un rôle beaucoup plus important à l'avenir en encourageant la participation d'un large éventail d'acteurs à des partenariats multi-acteurs et à des projets de co-innovation (par exemple, les groupes opérationnels PEI-AGRI et les réseaux thématiques d'Horizon Europe).

Dans le cas de LIAISON, une coopération étroite avec les réseaux de recherche et d'innovation existants dès le début a permis d'évaluer correctement les besoins du groupe cible lié aux politiques, d'obtenir un retour d'information critique à certaines étapes et de valider les résultats. En outre, il a été constaté qu'elle facilitait la diffusion des résultats à la fin des projets.

Le projet LIAISON s'est également intéressé à d'autres sources de financement que les programmes de recherche et d'innovation de l'UE (Interreg et LIFE, EIP-Agri) pour inclure des projets et des initiatives d'innovation multi-acteurs impliquant différents types de partenariats et de réseaux formels et informels, et même des actions sans financement externe. Afin d'impliquer les groupes de co-innovation qui ne font partie d'aucun programme d'innovation officiel et d'en tirer des enseignements, le projet LIAISON a organisé un concours d'innovation à l'échelle européenne

(EURIC) à partir duquel 15 *ambassadeurs de l'innovation rurale* ont été identifiés.

Créer un échange à double sens

Si une interaction à sens unique peut être utile pour faire passer les résultats d'un projet, elle n'est pas vraiment interactive ni efficace. Il peut être facile de tomber dans un lien à sens unique avec les acteurs si les groupes de co-innovation ne prennent pas le temps, dès le début, de convenir de plans clairs pour l'implication de ces acteurs et de comprendre leurs motivations. Il est essentiel d'envisager dès le départ les contributions attendues de chaque type d'acteurs et le moment où elles seront nécessaires. Sans cela, il sera difficile d'obtenir leurs retours concernant le projet et ses productions.

LIAISON a identifié un certain nombre d'outils qui peuvent aider les groupes à recueillir et à incorporer les commentaires de manière appropriée et efficace (voir les liens dans ce guide).

Il est également important d'être conscient de la nécessité de gérer et de résoudre efficacement tout conflit qui pourrait survenir. Ceci est particulièrement important s'il existe un potentiel de concurrence au sein du groupe. L'essentiel est d'adopter une approche participative et de s'assurer qu'il existe des possibilités de discussions confidentielles et bien encadrées.

CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ D'AMBASSEDEURS

Les avantages d'une approche participative tout au long de la vie du projet

Le succès de nombreux projets ou partenariats de co-création repose sur la mise en place de processus participatifs à long terme (pas seulement des conférences ou des ateliers d'un jour, par exemple) pour engager les acteurs intéressés et les utilisateurs finaux potentiels. Par exemple, plusieurs projets multi-acteurs

financés par l'UE et identifiés par LIAISON ont mis en place des « réseaux d'innovation dirigés par le terrain » ou des « groupes d'innovation d'agriculteurs » pour favoriser la co-création. Pour en savoir plus, consultez la section « *Études de cas* » du site web de LIAISON.

D'autres types de projets et d'actions hors projet parmi ceux examinés par LIAISON ont adopté des pratiques de sensibilisation comparables, notamment des groupes de discussion d'agriculteurs, des clusters, des sessions de co-innovation et la nomination d'ambassadeurs. *Food Heroes* en est un exemple. Il est également arrivé que des consortiums lancent des appels à projets d'innovation.

Il faut du temps pour créer des réseaux

Un réseau ne se développe pas instantanément. Il s'appuie sur les connexions que les membres du consortium ont et construisent au fil du temps. Il peut être utile d'envisager l'impact à plus long terme du projet de co-innovation (c'est-à-dire la suite) et de recueillir des informations sur la volonté des participants à s'engager sur les sujets futurs. De plus, la mise en place d'une plate-forme solide pour soutenir la commercialisation ou l'adoption d'une nouvelle idée innovante peut prendre un temps considérable.

Obtenir un engagement efficace au sein d'un réseau diversifié

Les réseaux ne se contentent pas de lier les acteurs. L'implication et la participation doivent être encouragées au sein du réseau. LIAISON a constaté que les facteurs pour y parvenir sont les suivants :

- Encourager l'ouverture et la compréhension au sein du réseau, tout en tenant compte du contexte spécifique;
- Prendre le temps de discuter en face à face avec les acteurs du réseau;
- Accorder suffisamment de temps pour que les interactions informelles se transforment en relations;
- Reconnaître la valeur des visites sur le terrain pour amener des personnes d'horizons différents à communiquer et à partager leurs connaissances et leurs points de vue;
- Trouver des « ambassadeurs » efficaces (voir ci-dessous).

La pollinisation croisée des idées entre pays, régions et secteurs peut être extrêmement puissante. Par exemple, à mesure que les conditions climatiques changent, les agriculteurs et les forestiers devront être ouverts à l'exploration de nouvelles pratiques et

opportunités, y compris celles qui viennent de plus loin. La demande de collaboration transfrontalière et de partage d'idées va augmenter, à mesure que s'accélère la recherche de solutions aux nouveaux enjeux. L'étude de cas LIAISON *Food Heroes* en est un exemple. Une des bonnes pratiques a été d'encourager les agriculteurs et les concepteurs à se réunir pour résoudre une problématique sociétale au niveau de l'exploitation agricole aux Pays-Bas. Cela a servi de base à une coopération transnationale avec d'autres partenaires dans d'autres pays. Dans chaque cas, les différents pays ont adopté et appliqué le processus à leur manière.

Une communication efficace

Il faut garder à l'esprit que les différents acteurs réagiront de différentes manières aux productions. La communication doit faire l'objet d'une attention particulière, par exemple en choisissant des moyens efficaces de partager des résultats universitaires complexes avec des acteurs de terrains travaillant dans des contextes différents.

Un certain nombre d'études de cas explorées par LIAISON ont souligné la nécessité d'être sensible à la manière dont les résultats et les recommandations sont présentés aux agriculteurs. Par exemple, il est arrivé qu'un manque de communication entraîne des conflits entre les acteurs de terrain et les ONG environnementales, ce qui a suscité des craintes quant à la viabilité de la collaboration et à son accès futur au financement et au soutien. Cela souligne l'importance d'impliquer diverses personnes et organisations concernées tout au long du processus et de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles restent impliquées à mesure que le projet progresse.

Qu'est-ce qui fait un bon ambassadeur ?

Un **ambassadeur** est une personne, souvent connue dans le secteur, qui croit en l'innovation et qui est

désireuse et capable d'aider à établir des liens pour la faire progresser. S'il est probable qu'un partenariat de co-innovation aura le choix de ses ambassadeurs en interne, il peut être utile de rechercher des acteurs externes. Lorsqu'il s'agit de porter des innovations au-delà du groupe, trouver un ambassadeur solide peut faire toute la différence.

Dans l'exemple portugais du *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo*, un groupe d'ambassadeurs a été créé afin de mener des actions de démonstration et de catalyser l'intérêt d'autres viticulteurs. Le soutien de ces cinq agriculteurs clés, qui ont partagé leurs expériences, a aidé le chef de projet à recruter une cohorte de 300 agriculteurs qui continuent à s'engager dans le projet.

Sans aucun doute, le charisme de ces personnes clés est un facteur clé de l'engagement. Il est essentiel d'être bien informé et de faire autorité sur le sujet, tout comme il est essentiel de mettre l'accent sur la co-innovation et l'inclusion. Il peut donc être utile de consacrer du temps à l'information et à la formation de ces ambassadeurs en matière de prise de parole en public, d'interviews avec les médias, de compétences humaines, etc. afin de les aider à intégrer et à diffuser efficacement les résultats en adoptant une approche collaborative.

LE SUIVI ET L'ÉVALUATION

Se concentrer sur les indicateurs spécifiques au contexte

Il existe une série d'outils à la disposition des groupes souhaitant évaluer leurs actions d'engagement et de co-innovation avec des acteurs externes. Comme pour les outils utilisés pour identifier et déterminer avec qui s'engager, il est également important de trouver une approche qui fonctionne pour le projet. Il est utile que celle-ci soit flexible et adaptée aux besoins et à l'objectif de l'activité de co-innovation.

LIAISON a identifié un large éventail de besoins et de

capacités liés à l'utilisation des outils d'évaluation, qui sont présentés dans notre **GUIDE PRATIQUE IMPACTER**. Il peut être bénéfique de personnaliser les approches d'évaluation requises au niveau d'un projet.

OUTIL DE LIAISON

System ID – utilise une approche participative pour créer un schéma des systèmes pour un projet/initiative et déterminer les caractéristiques du système dans lequel le projet/initiative fonctionne.

À PROPOS DES « GUIDES PRATIQUES » DE LIAISON

LIAISON a élaboré cinq « guides pratiques » pour aider les acteurs à prendre part à des initiatives de co-innovation. Dans le cadre de ces guides, un « acteur » est toute personne cherchant à prendre part ou à fournir un soutien direct aux partenaires dans des initiatives ou des projets de coopération qui innove à travers des processus participatifs.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) est un projet multi-acteurs qui a été financé dans le cadre du PEI Agri, une initiative lancée par la Commission européenne en 2012 dont l'objectif est de favoriser une agriculture et une sylviculture compétitives et durables qui « réalisent plus et mieux avec moins ».

L'innovation interactive rassemble une diversité d'acteurs publics et privés de l'innovation (agriculteurs, conseillers, chercheurs, entreprises, ONG, etc.) possédant des connaissances et des expériences complémentaires dans l'évaluation, la co-création et la diffusion de solutions pratiques aux besoins réels des agriculteurs et des forestiers. Ces besoins découlent des problématiques quotidiennes auxquelles sont confrontés les agriculteurs, les forestiers et les entreprises rurales. Les innovations générées par une approche interactive peuvent fournir des solutions bien adaptées au terrain et plus faciles à mettre en œuvre.

LIAISON a créé un guide sur l'utilisation des méthodes participatives pour la co-innovation, ainsi qu'une boîte à outils d'évaluation et d'analyse d'impact.

Les informations contenues dans ce guide ne sont données qu'à titre d'information générale. Les lecteurs sont invités à vérifier toute information par rapport aux réglementations ou aux méthodes de travail en vigueur dans leur propre pays. Toute utilisation de ces informations se fait à vos propres risques.

Ce projet est financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 773418. La responsabilité des informations et des points de vue exposés dans ce document incombe entièrement aux auteurs.

Se connecter

Planifier

Partenariats sains

Partenariats connectés

Impacter

Ces guides mettent en évidence ce que nous avons appris des actions et des études de cas dans LIAISON. L'objectif est d'aider tous ceux qui utilisent ces méthodes à améliorer la manière dont ils co-innovent dans le domaine de l'agriculture, de la sylviculture et du développement rural.

Le guide **PARTENARIATS CONNECTÉS** a été rédigé par Helen Aldis, Ana Allamand et Simone Osborn avec les contributions de Liz Bowles, Christèle Couzy, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Amandine Menet, Susanne von Münchhausen et Éléonore Pommier. Nous tenons également à remercier les partenaires du projet LIAISON qui ont réalisé les études de cas citées dans ce guide.

